

REPRODUKTIV SALOMATLIK VA TIBBIY MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH

Rustamova Ra'no Parpiyevna

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Ekologiya fakulteti Ekologik monitoring kafedrasida dotsenti.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada reproduktiv salomatlik, shuningdek tibbiy madaniyat jamiyat kelajagining mustahkam poydevorini yuksaltirish, tibbiyot ilm-faniga ham moddiy, ham ma'naviy e'tiborni kuchaytirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Tibbiy madaniyat, tibbiyot ilm-fan rivojlanishi, kelajakning mustahkam poydevori, axborot texnologiyalari.

Kirish.

Bugungi kunda insonlar salomatligini saqlash borasida faol, foydali ishlarni amalga oshirish, xalqimizning tibbiy madaniyatini yuksaltirish eng muhim dolzarb masaladir. Tibbiyot ilm-faniga ham moddiy, ham ma'naviy e'tiborni kuchaytirish, fundamental va ilmiy-innovatsion tadqiqotlar natijalarini hayotga joriy etish orqali jamiyatda tibbiy madaniyatning yuksalishiga erishiladi. Natijada bu zamonaviy milliy tibbiyot ravnaqining ta'minlanishiga ijobiy ta'sir etadi. Ma'lumki, tibbiy madaniyat jamiyat kelajagining mustahkam poydevoridir. Bu borada avvalo, yoshlarning tibbiy madaniyatga ega bo'lish zaruriyatini anglashi va unga qat'iyat, o'ziga ishonch va mas'uliyat bilan yondashib, tibbiy bilimlarni o'zlashtirishga jiddiy e'tibor berishi, tibbiy faoliyatning nazariyasi va amaliyoti bilan chuqurroq tanishishi, bilimlarni hayot va amaliyot bilan bog'lay olishi zarur. Tibbiy madaniyatga ega bo'lish uchun shaxsiy refleksiv qobiliyat ta'sirini kuchaytirish, yangicha harakat qilish va yangicha fikrlash, ijodiy yondashish asosida taraqqiyot etuvchi shaxs bo'lishga erishish muhim ahamiyatga egadir. Bugungi kunda tibbiy madaniyatni oshirish, ayniqsa, tibbiyotda ilm-fanni rivojlantirish, ilmiy izlanishlarning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash va o'rganishga jiddiy e'tibor qaratish muhim hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi.

Bugungi kunda tibbiyotda ilm-fanni rivojlantirish, ilmiy izlanishlarning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash va o'rganishga jiddiy e'tiborni qaratish orqali tibbiy madaniyatni oshirish, tibbiyot va ilm fan sohalarida dolzarb masalalarni tahlil etish muhim hisoblanadi. Ilg'or xorijiy standartlar asosida tibbiyot tizimini tashkil etish, aholining sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanishini yanada kengaytirishga jiddiy e'tibor berilmoqda. Shu bilan birga tez tibbiy yordam xizmati chaqiriqlarini avtomatik qabul qilish va ijro etish bo'yicha raqamlashtirish hamda tibbiyot muassasalarini ta'mirlash, moddiy-texnik bazasini mustahkamlash eng foydali faoliyatlardandir. "Tibbiyot sohasida taraqqiyotga erishish, raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallash bilan bog'liqdir. Bu borada ijtimoiy foydali faoliyatlarni amalga oshirish shu soha yukalishining imkoniyatini beradi. Ayniqsa, jadal islohotlar, ilm ma'rifat va innovatsion faoliyat jamiyat taraqqiyotiga ijobiy ta'sir etadi"⁵⁴.

Tadqiqot metodologiyasi va empirik tahlil.

«Reproduksiya» so'zi lotincha so'z bo'lib, re–tiklanish, takrorlanish, producio–yarataman ma'nosini anglatadi. Reproduksiya–biologiyadan organizmning o'ziga o'xshash organizmlarni yaratish, ko'payishi ma'nosini bildiradi. Reproductiv salomatlik - bu reproduktiv tizim va uning faoliyatiga bog'liq barcha masalalar borasida faqat kasallik va kamchiliklar yo'qligi bo'libgina qolmay balki to'liq jismoniy, aqliy va ijtimoiy muvaffaqiyatlar holati hamdir. Aslida reproduktiv salomatlik masalasi ham xotin – qizlar, ham erkaklarning salomatligini o'z ichiga oladi.

⁵⁴ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ФАРМОНИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИ ЯНАДА РИВОЖЛАНТИРИШ БЎЙИЧА ҲАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИ ТЎҒРИСИДА Тошкент ш., 2017 йил 7 февраль, ПФ-4947-сон.

Reproduktiv salomatligi oilada farzand dunyoga kelishi, onaning va tug'ilajak bolaning salomatligi uchun maqbul shart – sharoitlar yaratish degani. Reprodukativ salomatlik tushunchasi faqat oilada tug'ilajak bolalar sonini belgilabgina emas, balki kengroq masalalarni qamrab oladi. Bunda asosiy e'tibor oila farovonligini ta'minlash, ularda ijobiy psixologik iqlimning hukm surishi, onalar va bolalar salomatligini saqlash, oilaning tom ma'noda mustahkamligini ta'minlash kabi omillar nazarda tutiladi. Oilaning muhim jihatlarida biri bu uning reprodukativ (jamiyatning biologik o'zliklikni ta'minlash, bolalarning dunyoga keltirish) funksiyasidir. Oilaning vazifasi faqatgina yangi avlodni dunyoga keltiribgina qolmasdan, insoniyat paydo bo'lgan paytdan boshlab yashab kelayotgan ilmiy va madaniy yutuqlar bilan o'z avlodlarni tanishtirishgan holda ularning sihat – salomatligini saqlashdan ham iboratdir.

Aholi salomatligini muhofaza qilish, xotin – qizlarning ijtimoiy - siyosiy va iqtisodiy faolligini oshirish, ularning oila va jamiyatdagi mavqeini yuksaltirish bo'yicha Prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan izchil islohotlarning mazmun mohiyati, shuningdek, hukumatimiz qarorlari, Davlat dasturlari va ularning bajarilishi yuzasidan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida aholini va ayniqsa yosh oilalarni xabardor qilish⁵⁵:

- oilada tibbiy savodxonlikni va tibbiy madaniyatni oshirish orqali ona va bola salomatligini mustahkamlash, onalar va bolalar o'limini, tug'ma nogironlikni oldini olish;

- oilada sog'lom farzandlar tug'ilishi, ularning parvarishi, yosh avlodni har tomonlama yetuk qilib tarbiyalash bo'yicha tegishli axborot va ma'rifiy ma'lumotlarni yosh oilalarga yetkazish, hamda tushuntirish ishlarini yanada kuchaytirish;

- aholini ayniqsa yosh oilalarning o'z sihat salomatligiga bo'lgan ma'suliyatini oshirish;

- reprodukativ salomatlik va sog'lom oilani shakllantirish masalalarida qaynonalarning rolini va erkaklarning mas'uliyatini oshirishda ko'maklashish lozim.

Mustaqillik yillarida davlatimiz tomonidan xotin-qizlarning ma'naviy - ma'rifiy, ijtimoiy – iqtisodiy va siyosiy islohatlarida faqat ishtirok etish uchun kengimqoniyatlar yaratildi. Xotin – qizlar va bolalarni ijtimoiy muhofaza qilish, oila va jamiyatning ijtimoiy siyosiy, iqtisodiy xayotidagi rolini va mavqeini oshirishga qaratilgan qarorlari qabul qilindi, Davlat dasturlari ishlab chiqildi.

Ushbu hujjatlarda aholi orasida targ'ibot – tashviqot va tushuntirish ishlarini kuchaytirish, ayniqsa nikohdan o'tuvchi yoshlar orasida sog'lom oilani shakllantirish, sog'lom bolalar tug'ilishi va tarbiyalash masalalariga jiddiy e'tibor berilmoqda. Mamlakatimiz rahbari oila barqarorligini ta'minlashda erkaklarning roliga alohida e'tibor qaratganlar, jumladan «agar ota oilada o'zini to'tishni bilmasa, axloq odob bobida farzandlariga o'rnak bo'lish o'rniga qo'pol muomala qiladigan bo'lsa, bu holat, tabiiyki bola ma'naviy olamining shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, vaqti soati kelib uning xarakterida inson degan nomga noloyiq, xunuk bir odat sifatida nomoyon bo'ladi». Ayollarning faqatgina homiladorlik vaqtida salomatligini saqlabgina qolmay, balki qizlarni yoshlik davridan boshlab sog' – salomat o'sishlarini ta'minlash lozim. Sog'lom avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish har bir oilaga katta ma'suliyat yuklaydi.

Bu masalani to'g'ri hal etish yoshlarimiz oldiga bir qator talablarni qo'yadi:

- har bir ayol homilador bo'lmasdan avval shifokorlarga ko'rinib, o'zining sog'ligi, tug'ish mumkin yoki yo'qligi, bola sog'lom bo'lishi yoki bo'lmasligi haqida maslahatlashib olgani ma'qul:

- bola tug'ilganidan keyin uning sog'lom bo'lib o'sishi haqida qayg'urish, ona sutining ahamiyatini keng targ'ib qilish zarur;

- turmush ko'rishga tayyorlanayotgan yigit va qizlarimiz sog'lom bo'lishlari, shaxsiy hayot gigiyenasi bo'yicha yetarli bilimlarga ega bo'lishlari kerak.

Yoshlarning tibbiy madaniyatni oshirishda quyidagi jihatlarga e'tibor berish zarur hisoblanadi.

1. Bu borada avvalo, yoshlarning tibbiy madaniyatga ega bo'lish zaruriyatini anglashi va unga qat'iyat, o'ziga ishonch va mas'uliyat bilan yondashib, tibbiy bilimlarni o'zlashtirishga jiddiy

⁵⁵ Y.N. Allayorov "Akusherlik" Toshkent, 2018.

e'tibor berish, tibbiy faoliyatning nazariyasi va amaliyoti bilan chuqurroq tanishish, egallagan bilimlarini hayot va amaliyot bilan bog'lay olish hamda tibbiy malaka, tajriba, mahoratga ega bo'lish⁵⁶;

2. Tibbiy madaniyatga ega bo'lish uchun shaxsiy refleksiv qobiliyat ta'sirini kuchaytirish, mustaqil ijodiy fikrlashga odatlanish;

3. Tibbiy madaniyati egallashda ichki dunyosi boy, yangilikni idrok etish va yangicha harakat qila olish, ijodiy yondashuvchi jamoani harakatga keltiruvchi, boshlovchi, yangicha fikrlar asosida taraqqiy ettiruvchi shaxs bo'lishga erishish;

4. Yoshlarning tibbiy madaniyatini oshirishga va ularning milliy tabobatdan xabardor bo'lishiga erishish;

5. Reproktiv salomatlik va to'g'ri ovqatlanish mezonlariga rioya etish, sog'lom turmush tarzini o'zlashtirish;

6. Hayotga fiziologik gigienik jihatdan tayyorgarlikni kuchaytirish va turli kasalliklardan saqlanishga intilish;

7. Tibbiy jihatdan madaniyatli bo'lishda shaxsiy va ijtimoiy hayotda kamtarlik, insonparvarlik, sofdillik, rostgo'ylik, oddiylik, tabiiylik va samimiylik kabi axloqiy me'yorlar, sifat va fazilatlar shuningdek, aql, hissiyot va irodaning ba'zi bir o'ziga xos xususiyatlariga ega bo'lish;

8. Yoshlarning tibbiy madaniyati va yuksak dunyoqarashini ta'minlashga erishish lozim.

Xulosa va munozara.

Xulosa shuki, tinimsiz o'qib-o'rganish, har qanday faoliyatni innovatsion ijtimoiy foydali faoliyatga aylantirish orqali yangi marralarni egallab, cheksiz muvaffaqiyatlarga erishish mumkin. Buning uchun zamonaviy bilimlarni o'zlashtirish, yuksak tibbiy madaniyatga ega bo'lish barchaning uzluksiz hayotiy ehtiyojiga aylanishi kerak. Tibbiyot sohasida taraqqiyotga erishish, raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallash bilan bog'liqdir. Ayniqsa, jadal islohotlar, ilm ma'rifat va innovatsion faoliyatning samarali amalga oshirilishi tibbiyot taraqqiyotiga ijobiy ta'sir etadi. Yuksak axloq sohibi va tibbiy jihatdan madaniyatli bo'lishga faqat ma'rifat yordamida erishish mumkin. Shuni unutmaslik kerak, mamlakatimiz aholisi xususan, yoshlar yangicha fikrlash asoslarini yaxshi egallab olsagina, ularning tibbiy madaniyati yuksaladi va boy tarixiy, tarbiyaviy merosini, zamonaviy, ma'naviy, insoniy sifatlarini ongli ravishda o'zlashtiradilar. Buning natijasida ular irodaviy sifatlarga ega bo'lib, ba'zi qiyinchiliklarni osongina bartaraf eta oladilar va yetarli darajada tibbiy bilim, ko'nikma, malakaga ega bo'ladilar.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi 30.12.2020.

2. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING FARMONI O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINI YA'NADA RIVOJLANTIRISH BO'YICHA HARAKATLAR STRATEGIYA SI TO'G'RISIDA Toshkent sh., 2017 yil 7 fevral, PF-4947-son.

3. Y.N. Allayorov "Akusherlik" Toshkent, 2018.

4. M.F. Ziyaeva, G.Mavlonova "Ginekologiya" Toshkent, 2017.

5. A.A.Qodirova, Yu.K.Jabborova. "Akusherlik" Toshkent 2013.

6. V.I.Bodyajina "Akusherlik" Meditsina, 2014.

⁵⁶ V.I.Bodyajina "Akusherlik" Meditsina, 2014.